

UMPATAN BAHASA JAWA DALAM *YOUTUBE WOKO CHANNEL*:

KAJIAN SOSIOLINGUISTIK

JAVANESE SWEAR WORDS IN THE WOKO CHANNEL YOUTUBE: SOCIOLINGUISTIC STUDY

Nabila Intan Aprilia dan Murni Fidiyanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jalan Dr. Ir. Soekarno No. 682, Gunung Anyar, Surabaya
Ponsel: +62 838-3447-8415
Pos-el: 03020421053@student.uinsby.ac.id

Naskah diterima tanggal 30 Maret 2023 —Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Kata umpatan sebagai ujaran untuk mengekspresikan emosi penutur terhadap lawan tutur. Penggunaan umpatan ini bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung melainkan juga di media sosial. Youtube sebagai media sosial sering memunculkan kata-kata umpatan. Salah satu kanal YouTube yang menggunakan umpatan dalam berkomunikasi adalah *Woko Channel*. Umpatan yang digunakan dalam bentuk bahasa Jawa. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana tipe dan makna umpatan bahasa Jawa dalam *Youtube Woko Channel*. Adapun tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan tipe dan makna umpatan bahasa Jawa dalam *Youtube Woko Channel*. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data secara studi pustaka dan analisis secara deksriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah tiga umpatan disfemisme dimaknai sebagai provokatif, enam umpatan kasar dimaknai sebagai pelecehan atau penghinaan, satu umpatan idiomatik yang dimaknai sebagai pembandingan dua hal, dua umpatan penegasan dimaknai sebagai penegasan terhadap sesuatu, dan dua umpatan katarsis dimaknai sebagai ujaran pengutuk atas suatu kesalahan.

Kata Kunci: bahasa Jawa, umpatan, sosiolinguistik, *Woko Channel*

Abstract: Swear words as the utterance that is used to express the speaker's emotion toward the hearer. The used of swear words is not only directly in daily life but also in mass media. Youtube as a social media often brings up swear words. One of YouTube channels that used swear words in communication is *Woko Channel*. The swear words that is used in *Woko Channel* is Javanese swear words. Therefore, the focus of this study is how are the types and meanings of swear words in *Woko Channel Youtube*. The aim of this research is to describe the types and meanings of swear words in *Woko Channel Youtube*. Descriptive qualitative used as the method of this research by library research as the technique of data collection and descriptive as the data analysis. The results of this study found three dysphemism swear words which interpreted as provocative, six abusive swear words which interpreted as destructive or recreational, one idiomatic swear words which interpreted as a comparison of two things, two affirmative swear words which interpreted as an affirmation of something, and two catharsis swear words interpreted as a curse word for misfortune.

Keywords: javanese, swear words, sociolinguistics, *Woko Channel*

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan penutur terhadap mitra tutur. Selaras dengan gagasan (Noermanzah, 2017, h.307) bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan maksud atau pesan berwujud ekspresi dalam kondisi tertentu yang ditujukan pada suatu kegiatan. Oleh karena itu, bahasa selain sebagai sarana komunikasi juga memiliki fungsi untuk perefleksian identitas penutur dan penggambaran suatu kebudayaan.

Seiring dengan berkembangnya kebudayaan, peran bahasa juga semakin berkembang. Berkembangnya suatu bahasa dapat dilihat dari munculnya variasi bahasa yang ada dalam masyarakat. Variasi bahasa timbul karena ada interaksi antarmanusia baik individu atau kelompok, yang memiliki perbedaan latar belakang budaya serta bahasa. Dalam linguistik, variasi bahasa adalah bagian dari bidang ilmu Sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dan penggunaannya berdasarkan konteks yang melatar belakanginya. Pendapat lain mengatakan bahwa sosiolinguistik yakni ilmu interdisipliner dengan fokus kajiannya pada bahasa yang mengaitkan faktor sosial, situasional, serta kultural (Jannah et al., 2017, h.46). Salah satu

bahasa yang mengandung beragam variasi adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa dikenal dengan keunikannya baik kata hingga logat penuturnya, salah satu hal yang menarik perhatian adalah penggunaan kata umpatan. Diketahui bahwa kata umpatan kerap digunakan untuk mengungkapkan perasaan marah, jengkel, atau ketidakpuasan penutur terhadap sesuatu yang menimpanya. Tidak hanya digunakan pada konteks marah atau serius, kata umpatan bahasa Jawa juga diujarkan untuk menimbulkan rasa humor atau kelakar.

Penggunaan umpatan tidak hanya diujarkan saat berkomunikasi sehari-hari, namun juga digunakan dalam media massa, seperti YouTube. Salah satu kanal YouTube yang menggunakan kata-kata umpatan adalah *Woko Channel*. *Woko Channel* adalah kanal YouTube komedi yang berdiri sekitar tahun 2019 dan dibuat oleh orang lokal Kabupaten Kediri. Kanal tersebut mengangkat unsur komedi dengan menggunakan bahasa Jawa Mataraman. Bahasa Jawa dikenal dengan intonasi yang unik, seringkali menggunakan penekanan suara pada beberapa kata, terlebih jika karakter dalam video mengungkapkan kata-kata umpatan maka akan terdengar intonasi tegas berkombinasi dengan logat khas Jawa (*medhog*).

Penggunaan kata umpatan tentunya mempunyai makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penutur terhadap lawan tutur. Oleh karena itu, titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tipe dan makna umpatan dalam video *YouTube Woko Channel*.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penggunaan kata umpatan. Penelitian-penelitian tersebut adalah (1) *Analisis Teknik Penerjemahan Kata Umpatan pada Subtitle Serial Netflix "Everything Sucks"* (2021) oleh Gregorius Gyan Puruhito, penelitian ini menggunakan objek *subtitle* film *Everything Sucks*, yang menganalisis tentang fungsi kata umpatan dan teknik penerjemahan. (2) *Penggunaan Kata Umpatan di Twitter Berdasarkan Gender di Pilkada Sumatera Utara* (2019) ditulis oleh Likha Sari Anggreni, dkk. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan kata umpatan berdasarkan topik pemilihan Pilkada yang ada di media sosial Twitter. (3) *Peran Umpatan dalam Bahasa Jepang: Kajian Sosiopragmatik* (2022) oleh Triyana Andra Nugraha, dkk. Penelitian ini menganalisis peran dan fungsi kata umpatan dalam bahasa Jepang. (4) *Analisis Umpatan Marah dalam Bahasa Melayu Deli* (2022) ditulis oleh Tika Yananda Hendri. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang

bentuk umpatan bahasa Melayu Deli, yang kerap menggunakan kata kiasan serta alasannya, (5) *Penggunaan Umpatan pada Siswa Sekolah Dasar di Kelas* (2021) oleh Sabbihisma Debby Satiti dan Nadia Khumairo Ma'shumah, membahas tentang jenis umpatan dan perbedaan preferensi umpatan yang diujarkan siswa sekolah dasar (SD).

Meskipun penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang digunakan serta fokus penelitian yang diangkat. Objek pada penelitian ini adalah video YouTube dari Woko Channel. Di mana komunikasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh dalam YouTube tersebut menggunakan bahasa Jawa. Adapun fokus penelitiannya adalah tipe dan makna umpatan berdasarkan teori Steven Pinker.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tipe dan makna umpatan dalam video *YouTube Woko Channel*. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tipe dan makna umpatan dalam video YouTube Woko Channel. Tipe dan makna yang ditunjukkan akan memunculkan perbedaan signifikan, sehingga anggapan kata umpatan yang hanya digunakan untuk kemarahan, dapat membuka

pandangan bahwa kata umpatan juga bisa dimaksudkan untuk hal-hal netral.

LANDASAN TEORI

Bahasa memiliki peran sebagai alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia. Kedudukan bahasa pada hakikatnya tidak dapat disekat oleh apapun dari manusia, sehingga makna bahasa serta kedudukannya sering kali diperkirakan dalam kehidupan manusia, dengan sifatnya yang tidak terbatas. Keterkaitan antara bahasa dan kehidupan manusia terwadahi dalam disiplin ilmu yakni sosiolinguistik. Sosiolinguistik memiliki keterkaitan secara penggunaan bahasa yang semestinya, misalnya deskripsi pola-pola penggunaan bahasa atau dialek pada suatu budaya, pemilihan penggunaan bahasa tertentu yang diterapkan oleh penutur, topik serta latar pembicaraan, salah satunya variasi bahasa, (Chaer & Agustina, 1995, h.6). Variasi bahasa merupakan keragaman bahasa yang disebabkan karena aktivitas interaksi antar masyarakat atau kelompok dan penuturnya yang tidak homogen. Salah satu bentuk variasi bahasa adalah bahasa vulgar.

Bahasa vulgar didefinisikan sebagai salah satu jenis variasi sosial yang dinilai memiliki kualitas rendah, serta ciri-cirinya ditinjau dari pemakainya yang

sebagian adalah masyarakat kurang terpelajar atau tingkat pendidikan rendah, (Chaer & Agustina, 2014). Bagi kalangan kurang terpelajar, seringkali berbahasa secara spontan dan tidak menimbang bentuk bahasa yang diujarkan sehingga bahasa yang digunakan tidak sopan dan kasar. Disebut bahasa kasar karena memiliki bentuk ungkapan yang menistakan orang lain dengan menggunakan kata-kata tidak sopan, seperti menghina, mengumpat, mencaci maki, dan lain-lain.

Mengumpat atau umpatan tidak jauh beda dengan makian yaitu penggunaan kata-kata kasar sebagai pelampiasan kemarahan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa umpatan tidak lepas dari ekpresi emosi yang disampaikan oleh penutur dalam bentuk tuturan yang bersifat afektif. Kata afektif bermakna menunjukkan perasaan yang identik dengan emotif (Putra, 2013, h.94). Sehingga kata-kata yang muncul terkesan kasar dalam mengumpat. Umpatan dibagi lima tipe yakni; (1) umpatan disfemisme adalah suatu ujaran biasanya bersifat provokatif, (2) umpatan kasar adalah untuk penghinaan kepada orang lain, (3) umpatan idiomatik adalah suatu ujaran yang tidak merujuk pada masalah tertentu, (4) umpatan penegasan adalah sebagai bentuk penekanan kalimat atau hal yang

dirujuk saat berbicara, dan (5) umpatan katarsis adalah bentuk ujaran yang digunakan penutur untuk menginformasikan kepada lawan bicara, saat mengalami kesusahan, (Pinker, 2007). Kelima tipe umpatan sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, serta tipe yang dipaparkan memiliki perbedaan kegunaan tergantung dengan kondisi penutur saat itu.

METODE PENELITIAN (10%)

Kata umpatan berbahasa Jawa berupa dialog dalam video Youtube Woko Channel, tepatnya pada episode *Pitik-pitikan* || *Ulang Tahun Eps 59, Loro Ati* || *EPS 54, Kebangetan* || *EPS 70, Tiwok Pergi ke Sawah* || *EPS 21* menjadi fokus penelitian ini, Bentuk tersebut ditelaah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dapat menjabarkan secara deskriptif suatu masalah untuk menemukan teori dan temuan baru. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini didasari fenomena kehidupan para penuturnya, sehingga *output* pemaparan nantinya berupa bahasa yang bersifat refleksi, (Subroto, 2007; Sudaryanto, 1998, 2015; Yusuf, 2007). Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif yang berguna untuk mengetahui fenomena terkait pengalaman atau

tindakan subjek, seperti perilaku, persepsi, dan sebagainya (Moleong, 2016, p.6).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah simak dan catat. Langkah yang dilakukan peneliti yakni menyimak penggunaan bahasa dalam video YouTube Woko Channel, lalu mencatat data-data tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan rumusan masalah. Sementara teknis pengumpulan datanya berupa analisis isi atau *content analysis*. Tujuannya untuk mencari informasi lebih detail dan fokus pada data dialog. Adanya analisis isi dapat memunculkan makna percakapan, pembacaan atau maksud pada isi dialog, (Bungin, 2011). Kemudian sebagai proses analisis, ditemukan data berupa kata umpatan beserta maknanya yang menuju temuan analisis hingga kesimpulan mengenai tipe dan makna kata umpatan.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan penulis akan menganalisis kata umpatan dan mengklasifikasikan berdasarkan tipe umpatan teori Steven Pinker, lalu dilanjutkan dengan memaknai kata tersebut. Proses analisis disusun sedemikian rupa supaya lebih fokus dan dapat dipahami sehingga maksud penelitian dapat sampai kepada pembaca.

Umpatan disfemisme

Umpatan disfemisme berbentuk kata-kata tabu untuk mendeskripsikan sesuatu yang tidak senonoh sehingga memaksa pendengar memikirkan sesuatu yang negatif. Umpatan ini terlihat pada dialog Gendut dan *Mbok Dhe* yang terlibat pertikaian kecil berikut.

Data (1)

Episode *Pitik-pitikan* || *Ulang Tahun Eps 59*

Gendut: “*Yowes Mbok Dhe engko lek gak lancar tak mbakno dewe.*”

Mbok Dhe: “*Cangkemmu ilo lek ngomong mbok yo diatur, rumongsomu aku iki wong luar po piye? Wong bojoku, Kabul ra tau neko-neko lha kok kowe kape kurang ajar.*”
(Channel, 2022, 9:38)

Umpatan disfemisme pada data pertama menggambarkan percakapan seorang wanita yang disebut sebagai *Mbok Dhe* dan seorang laki-laki yang dijuluki Gendut. Pada permasalahan di atas membahas bagian tubuh sensitif yang dimiliki *Mbok Dhe* sehingga membuatnya menilai secara negatif dan mengungkapkan kata umpatan. Bermula ketika Gendut mengatakan *mbakno* atau *lebarkan* yang mengarah pada bagian tubuh sensitif *Mbok Dhe*. Hal itu membuat suatu pemikiran negatif yang membuat *Mbok Dhe* mengucapkan bahasa vulgar *cangkem* [caŋkəm] atau *mulutmu*.

Tuturan umpatan disfemisme data (1) selaras dengan definisi disfemisme

yakni pemakaian ujaran negatif atau tuturan yang memuat kritik sebagai penggambaran seseorang atau sesuatu, kritik tersebut mampu menimbulkan provokatif. Umpatan disfemisme lain yang menimbulkan provokatif terwujud pada dialog berikut.

Data (2)

Episode *Loro Ati* || *EPS 54*

Mintul: “*Awakmu I wes apikan, manis pisan.*”

Mukidi: “*Luwe goblok neh, nek ono seng ngarani Gendut ganteng, Tul.*”

Gendut: “*O lha raimu no og.*”
(Channel, 2022, 19:02)

Data (2) pada episode *Loro Ati* || *EPS 54* terdapat pada percakapan antara Mukidi dan Gendut. Bermula ketika Mukidi tidak terima, apabila Gendut mendapat pujian dari Mintul, sehingga Mukidi melontarkan kata umpatan yakni *goblok* [gɔbloʔ]. Termasuk umpatan disfemisme karena ujaran Mukidi terkesan kasar yang menyebabkan tindak provokatif. Selain itu, ditandai oleh Gendut yang sedikit tersulut emosi dengan mengumpat kata *raimu*. Kondisi interaksi antara Mukidi dan Gendut, sama halnya bahwa disfemisme diterapkan dengan bermacam-macam latar belakang, misalnya pernyataan suatu hal yang dianggap tabu, tindak asusila, perspektif negatif terhadap seseorang, hingga pernyataan rasa tidak suka atau tidak menyetujui suatu hal atau seseorang, (Zöllner, 1997, p.92).

Sedangkan makna dari kata *goblok* [gɔbloʔ] dan *raimu* dalam konteks data 2 adalah penolakan terhadap gagasan antar penutur.

Umpatan kasar

Tidak hanya umpatan disfemisme, terdapat juga tuturan yang diujarkan penutur sebagai pelecehan dan penghinaan kepada seseorang atau disebut umpatan kasar. Umpatan ini ditunjukkan oleh tokoh Mbok Dhe yang mencoba menghina suaminya sebagai berikut.

Data (3)

Episode *Pitik-pitikan* || *Ulang Tahun Eps 59*

Mbok Dhe; “*Ancen Kabul iku pekok kok Ndut, lek tuku motor yo ngene ki ra iso muni.*”

Gendut: “*Lha wong motor ra iso muni kok di tuku Mbok Dhe.*”

(Channel, 2022, 17:52)

Umpatan kasar dalam data (3) digambarkan oleh Mbok Dhe ketika berdialog dengan Gendut. Mbok Dhe menggunakan bahasa vulgar berupa *pekok* [pɛkoʔ] artinya *bodoh* sehingga ucapan tersebut dinilai tidak pantas untuk dilontarkan kepada orang lain. Hal tersebut terjadi lantaran Kabul membeli sebuah sepeda motor namun tidak dapat berfungsi. Oleh karena itu kata *pekok* [pɛkoʔ] dimaknai sebagai sifat yang tidak cerdas dalam melakukan sesuatu, sama halnya ketika Kabul melakukan

pembelian sepeda motor namun barang yang dituju justru tidak berfungsi. Tidak hanya itu umpatan kasar juga ditemukan dalam data berikut ini.

Data (4)

Episode *Kebangeten* || *EPS 70*

Mintul: “*He cel.*”

Gendut: “*Cel sopo to Tol.*”

Mintul: “*Yo kowe wi lo koyo celeng, ape nyapo we?*”

Gendut: “*Beh we ki nyeluk kok ra ajeg ndek ngenane ke kingkong, ndek wingi ketek, ki meng celeng, sesok lo opo neh?*”

Mintul: “*Sesok yo kuda nil.*”
(Channel, 2022, 26:19)

Pada data (4) ditemukan bahasa vulgar berupa pemberian julukan hewan kepada orang lain yang diungkapkan oleh Mintul kepada Gendut yakni *celeng* [celɛŋ], *kingkong*, *ketek* [kɛtɛʔ], *kuda nil*/menjangan raksasa. Data – data yang ditemukan, termasuk umpatan kasar karena menjuluki orang menggunakan nama hewan termasuk penghinaan dan sesuatu yang menyimpang. Penyebutan makna dari beberapa nama hewan diatas sebagai representasi keadaan fisik, mental, dan anggota tubuh orang yang dibicarakan. Sehingga nama hewan menjadi salah satu sumber rujukan seseorang untuk mengumpat. Penggunaan nama hewan sebagai umpatan kerap digunakan seseorang untuk menghina orang lain, hal ini terbukti pada data berikut.

Data (5)

Episode *Pitik-pitikan* || *Ulang Tahun EPS 59*

Pak No: “*Kae lo duo ketek.*”

Mintul: “*Kae patrah sijine ketek, Pak No, nanging sijine kuwi kingkong.*”

Pak No: “*Tapi kan keluarga ketek toh Dek Mintul,*”

Mintul: “*Wow, ketek banget.*”
(Channel, 2022, 44:14)

Data (5) terjadi pada percakapan antara Pak No dan Mintul, dalam dialog tersebut mereka tengah membicarakan Gendut dan Mukidi. Namun, Pak No dan Mintul justru menyebut Gendut dan Mukidi dengan nama hewan yang tentu bermaksud menghina. Kata *ketek* [kəte?] artinya monyet dan *kingkong* maksudnya monyet besar, hal ini ditujukan kepada Mukidi serta Gendut. Oleh karena itu, data ini termasuk umpatan kasar karena menggunakan nama hewan untuk menyebut manusia dan hal ini dinilai tidak sopan. Selain ketiga data yang mengandung umpatan kasar, tipe yang sama juga ditemukan pada data berikut.

Data (6)

Episode *Tiwok Pergi ke Sawah* || *EPS 21*

Mukidi: “*Halah.. potonganmu koyo trenggiling, omonganmu sok yes, paling nag omah ra tau ados we.*”

Penyok: “*Lha yo.*”

Gendut: “*Po yo ra ketok to Di, wong kulino ados karo ora i, lha lek koyo ngene lo ados teko ndi.*”

Penyok: “*Lha raimu, rumangsamu awakmu po wes memper?*”

(Channel, 2021, 9:30)

Pada data (6) dikemukakan kembali umpatan kasar berupa nama hewan yang

diujarkan penutur terhadap lawan tutur. Terlihat ketika Mukidi melontarkan kata *trenggiling* kepada Penyok. Sehingga kata *trenggiling* bermakna konotatif untuk merepresentasikan penampilan Penyok. Kemudian diteruskan dengan kalimat *ngene lo ados teko ndi?* atau *seperti ini mandi dari mana?* kata ini sebagai tambahan untuk menghina Penyok.

Umpatan idiomatik

Umpatan idiomatik difungsikan bahwa seseorang mengumpat untuk membangun kekuatan bahasanya, dengan penyusunan serta instruksi kata sehingga menghiraukan makna. Umpatan idiomatik diungkapkan Mukidi dan Gendut yang mencoba membuat humor dengan kata kasar.

Data (7)

Episode *Tiwok Pergi ke Sawah* || *EPS 21*

Mukidi: “*Wong umbah-ubah nag kali kok podo seneng, yo nag ora manukmu dicokot ulo?*”

Gendut: “*Ulo ra mungkin nyokot manukku.*”

(Channel, 2021, 6:37)

Data (7) menunjukkan adanya umpatan idiomatik yang dilontarkan oleh Mukidi kepada Gendut. Dalam dialog di atas Mukidi menyebut kata *manuk* [manu?]. Data di atas termasuk umpatan idiomatik karena membandingkan dua nama benda yang berbeda. Apabila dalam bahasa Jawa kata *manuk* [manu?] artinya adalah hewan

burung, tetapi sesuai konteks kalimatnya *manuk* [manu?] sebagai sebutan alat kelamin laki-laki.

Umpatan penegasan

Umpatan penegasan terhadap suatu hal berguna agar pendengar memperhatikan. Umpatan penegasan ditimbulkan Pak No ketika mencoba menjelaskan sesuatu kepada Dakrim.

Data (8)

Episode *Kebangeten* || EPS 70

Pak No: “*Beh beh, cangkemmu kok meneng ae to kebacut koyo ngene.*”

Dakrim: “*Lha nggarai sampeyan ngejak ngomong.*”

(Channel, 2022, 3:38)

Data (8) menunjukkan percakapan antara Pak No dan Dakrim dalam percakapan tersebut menggunakan kata umpatan penegasan. Diceritakan bahwa Pak No tengah mengobati Dakrim dengan membalutkan perban di kepalanya, namun tidak sengaja perban justru menutupi seluruh kepala Dakrim. Kemudian Dakrim mengadu sehingga Pak No mengujarkan *cangkem* [caŋkəm] atau *mulutmu*. Kata *cangkem* [caŋkəm] sebagai umpatan penegasan karena menekankan emosional agar memperoleh perhatian lawan bicara. Selain itu, umpatan penegasan berguna membantu orang meletakkan emosional berdasarkan konstruksi kata-kata yang merefleksikan

perasaannya terhadap sesuatu, misalnya kondisi dan orang lain.

Penggunaan kata *cangkem* [caŋkəm] dinilai sebagai bahasa Jawa vulgar dan kasar. Sedangkan dalam konteks ini kata *cangkem* [caŋkəm] dimaknai sebagai penegas ujaran. Selain data (8) terdapat pula umpatan penegasan yang dilakukan Mukidi untuk menarik perhatian Gendut, sebagai berikut.

Data (9)

Episode *Loro Ati* || EPS 54

Mukidi: “*Beh seng tenanan to Ndut, we ki bar mbadhog.*”

Gendut: “*Sak cokotan i.*”

Mukidi: “*Kresekmu cok! lak konangan we engko.*”

(Channel, 2022, 15:31)

Pada data (9) menggambarkan dialog antara Mukidi dan Gendut yang tengah melakukan tindakan kejahatan. Namun Mukidi melontarkan bahasa vulgar berupa umpatan penegasan yakni *cok* [co?] yang memiliki makna sialan atau keparat. Dalam dialog tersebut Mukidi menekankan kepada Gendut agar segera menggunakan kresek (kantong plastik) untuk menutupi wajah.

Kata *cok* [co?] sebagai umpatan penegasan karena penutur meletakkan emosional dalam kata tersebut untuk memperoleh perhatian lawan tutur. Apabila menilik pada maknanya, kata *cok* [co?] memiliki banyak makna tergantung konteks pembicaraan. Pada data ini kata

cok [co?] dimaknai sebagai penarik perhatian lawan tutur agar melakukan perintah penutur.

Umpatan Katarsis

Umpatan katarsis digunakan untuk mengutuk serta menunjukkan bahwa penutur tengah mengalami kesusahan sehingga memicu peningkatan emosi. Umpatan katarsis ditunjukkan melalui dialog berikut.

Data (10)

Episode *Pitik-pitikan* || *Ulang Tahun Eps 59*

Mbok Dhe: “*Aduh, kok geting aku.*”

Gendut: “*Tibakno Mbok Dhe Padas Gempal.*”

Mukidi: “*Kowe gara-garane.*”

Mbok Dhe: “*heh asu i, kowe mandeg po ra!*”

(Channel, 2022, 8:05)

Data (10) dialog terjadi antara Mbok Dhe, Gendut, dan Mukidi yang mengandung umpatan katarsis. Hal ini terlihat ketika Gendut dan Mukidi tidak sengaja menabrak Mbok Dhe. Mbok Dhe lantas mengumpat *asu* atau artinya *anjing* [anjɪŋ] karena merasakan sakit dan emosi kepada Gendut dan Mukidi yang justru ingin melarikan diri. Kata *asu* tidak dimaknai sebagai denotatif, namun sebagai ungkapan atas kondisi sengsara yang dialami penutur. Kata *asu* termasuk umpatan katarsis karena diujarkan untuk memberi sinyal bahwa penutur tengah mengalami kesusahan dan penderitaan.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagaian besar manusia ketika menderita akan spontan meluapkan emosi, dalam hal ini emosi dikeluarkan dengan cara mengumpat. Bahkan ditemukan lagi umpatan katarsis untuk menunjukkan penderitaan yakni sebagai berikut.

Data (11)

Episode *Kebangetan* || *EPS 70*

Pak No: “*Aduh, dlogok jaran malah tanganku seng mok palu to?!*”

Dakrim: “*Lho tibake tangane sampeyan to Pak No, tak kiro lak paku e.*”

(Channel, 2022, 16:10)

Umpatan katarsis juga tertera pada data (11) melalui dialog Pak No dan Dakrim. Dikisahkan bahwa Dakrim tengah memartil paku, tetapi akibat keteledorannya justru berakibat tangan Pak No yang terkenal pukulan palu. Sontak Pak No mengumpat *dlogok jaran* yang dimaknai sebagai *anak kuda*. Kata *dlogok jaran* termasuk umpatan katarsis karena penutur mengumpat ketika mendapat musibah dan berada dalam penderitaan. Mengumpat katarsis yang diujarkan saat menderita akan berdampak pada kelegaan hati dan memunculkan pemikiran jernih.

Terdapat 14 data yang ditemukan berdasarkan tipe umpatan menurut teori Steven Pinker, masing-masing tipe didasarkan dengan maksud penggunaan penuturnya yang berbeda. Kata umpatan

digunakan penutur menyesuaikan kondisi saat itu sehingga bisa mendapat respon tepat oleh mitra tutur. Data-data di atas menunjukkan perbedaan dan kecenderungan kata umpatan yang muncul dari objek penelitian. Tentunya, kata umpatan yang digunakan adalah kata umum di lingkungan sekitar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penggunaan umpatan dalam YouTube Woko Channel ditemukan tiga umpatan disfemisme berupa *goblok* [gɔbloʔ], *cangkem* [caŋkəm] dan *raimu* dimaknai sebagai bahasa kasar yang provokatif atau mendorong untuk seseorang berfikir negatif, kemudian enam umpatan kasar yang terdiri dari kata *pekok* [pəkoʔ], *celeng* [cɛlɛŋ], *kingkong*, *kuda nil*, *trenggiling*, dan *ketek* [kətɛʔ] dimaknai sebagai pelecehan atau penghinaan, umumnya umpatan kasar ujarannya menggunakan nama hewan.

Temuan selanjutnya adalah satu umpatan idiomatik yang terdiri dari kata *manuk* [manuʔ], dimaknai sebagai sebutan alat kelamin laki-laki, dua umpatan penegasan berupa *cangkem* [caŋkəm] dan *cok* [coʔ], dimaknai sebagai ujaran untuk menarik perhatian dan menegaskan sesuatu kepada lawan bicara, dan dua umpatan katarsis, berupa *asu* dan *dlogok*

jaran, umpatan tersebut dimaknai sebagai ujaran pengutuk atas suatu kesalahan. Umpatan bahasa Jawa umumnya juga diujarkan dalam forum informal dengan tujuan untuk menambah keakraban dan sekadar bahan humor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggredi, L. S., Nugroho, R. A., & Luthfi, H. S. (2019). *Penggunaan kata umpatan di Twitter berdasarkan gender di pilkada Sumatera Utara 2018 In North Sumatra election 2018*. 7(1), 121–132. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/18447>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Chaer, A., & Leonie, A. (1995). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Leonie, A. (2014). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Debby, S., & Khumairo, N. (2021). Penggunaan Umpatan pada Siswa Sekolah Dasar di Kelas *Sutasoma*: *Jurnal Sastra Jawa*. 9(1), 68–83. <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v9i1.46162>
- Hendri, T. Y. (2022). *ANALISIS UMPATAN MARAH DALAM BAHASA MELAYU DELI (Studi Sosiolinguistik Pada Masyarakat Etnis Melayu di Kota Medan)*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20025>
- Jannah, A., Widayati, W., dan Kusmiyati, 2017. *Bentuk dan Makna Kata Makian di Terminal Purabaya Surabaya dalam Kajian Sosiolinguistik. Fonema*. 4 (2), 43-59. <https://doi.org/10.25139/fn.v4i2.758>

- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noermanzah, N. (2017). *Struktur Kalimat Tunggal Bahasa Sindang di Kota Lubuklinggau dan Pengaruhnya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 1* (1), 2. <https://doi.org/10.21009/AKSIS.010101>
- Nugraha, T. A., Soepardjo, D., & Nurhadi, D. (2022). *Peran Umpatan dalam Bahasa Jepang : Kajian Sosiopragmatik. 6*(1), 63–87. <https://doi.org/10.18196/jjlel.v6i1.12393>
- Pinker, S. (2007). *The Stuff of Thought: Language is a Window into Human Nature*. Cambridge: Harvard University.
- Puruhito, G. G. (2021). *Analisis Teknik Penerjemahan Kata Umpatan pada Subtitle Serial Netflix "Everything Sucks."* 499–508. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/view/53039/32776>
- Putra, R. R. (2013). *Bentuk dan Fungsi Kata Umpatan pada Komunikasi Informal di Kalangan Siswa SMA Negeri 3 Surabaya: Kajian Sociolinguistik. Skriptorium. 1* (3), 86-97. <http://journal.unair.ac.id/SKRIP@bentuk-dan-fungsi-kata-umpatan-article-6725-media-45-category-8.html>
- Subroto, E. (2007). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UNS Press.
- Sudaryanto, S. (1998). *Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto, S. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: APPTI.
- Woko Channel. (2022, November 29). *Kebangetan || EPS 70* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/eB4VfnHONW8>
- Woko Channel. (2022, Mei 31). *Loro Ati || EPS 54* [Video]. YouTube. https://youtu.be/1w4qB_4k40A
- Woko Channel. (2022, Agustus 12). *Pitik-pitikan || Ulang Tahun EPS 59* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/K-5cy4QzY-I>
- Woko Channel. (2021, September 12). *Tiwok Pergi ke Sawah || EPS 21* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/SXEjCGdAQzg>
- Yusuf, A.M. (2007). *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Zöllner, N. (1997). *Der Euphemismus im Alltäglichen und Politischen Sprachgebrauch des Englischen*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.